

УДК 796.8

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/55>*Корюкин Д.А.**ORCID: 0000-0001-7815-5676, канд. биол. наук
Курганский государственный университет,
г. Курган, Россия*

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБИВНЫХ МЯЧЕЙ ПРИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ БОКСЕРОВ

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по использованию набивных мячей в тренировочном процессе юных боксеров для повышения уровня технико-тактической подготовленности. Проведенное исследование показало, что применение набивных мячей, может способствовать не только повышению общей и специальной физической подготовленности, но также применение специально подобранных упражнений позволяет решать задачи технико-тактической подготовки юных боксеров.

Ключевые слова: бокс, техника, тактика, спортсмен.

*Koryukin D.A.**ORCID: 0000-0001-7815-5676, Ph.D.
Kurgan State University,
Kurgan, Russia*

FEATURES OF THE USE OF STUFFED BALLS IN THE TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF YOUNG BOXERS

Annotation. The article presents the results of a study on the use of stuffed balls in the training process of young boxers to increase the level of technical and tactical preparedness. The conducted research has shown that the use of stuffed balls can contribute not only to improving general and special physical fitness, but also the use of specially selected exercises allows solving the problems of technical and tactical training of young boxers.

Keywords: boxing, technique, tactics, athlete.

Бокс становится более динамичным, универсальным и зрелищным видом спорта, что предъявляет новые требования к организации тренировочного процесса и особенно к процессу обучения юных боксеров технике и тактике бокса.

По мнению многих авторов, техническая подготовка является основой мастерства в боксе. Но при этом, любое двигательное действие, выполненное с различным проявлением физических качеств, может быть направлено на решение множества тактических задач [1, с. 47].

При анализе научной методической литературы установлено, что в боксе техническая и тактическая подготовка спортсмена являются важнейшими из всех видов подготовки. Современная тренировка боксеров это сложный, многогранный и быстро прогрессирующий процесс. В настоящее время особое значение приобретает повышение компетентности тренеров и спортсменов в новых направлениях подготовки, использовании разнообразных средств и методов, решающих задачи физической, психологической, интеллектуальной, а также технической и тактической видов подготовки [2, с. 48].

В связи с этим крайне необходимы поиски эффективных путей повышения уровня подготовленности спортсменов на базе нетрадиционных подходов к применению традиционных средств и внедрения их в практику. Этим определяется актуальность настоящего исследования. Цель исследования – изучение особенностей технико-тактической подготовки юных боксеров. Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

1. Изучить особенности технико-тактической подготовки юных боксеров.
2. Подобрать и апробировать комплекс специальных упражнений с набивными мячами для повышения технико-тактической подготовленности юных боксеров.
3. Выявить эффективность применения на практике предложенных упражнений в технико-тактической подготовленности исследуемых боксеров.

В исследовании приняли участие две группы боксеров, стаж занятий боксом 3 года в возрасте 12-13 лет. В содержание занятий 2-ой группы (экспериментальная) были включены специально подобранные упражнения с набивными мячами, которые решали задачи не только физической, но и технической и тактической подготовки. В работе применяем набивные мячи для решения задач физической подготовки. Помимо этого, мы используем этот инвентарь для решения отдельных задач как в технической, так и в тактической видах подготовки. В технической подготовке набивные мячи используются для отработки следующих ударов:

- прямой удар левой в голову;
- прямой удар правой в голову;
- прямой удар левой в туловище;
- прямой удар правой в туловище;
- боковой удар левой в туловище;
- боковой удар правой в туловище;
- удар снизу левой в голову;
- удар снизу правой в голову;
- удар снизу левой в туловище;
- удар снизу правой в туловище.

С набивным мячом выполняется имитация этих ударов.

Так же отрабатывается техника уклонов от прямых ударов в голову, что позволяет решать не только задачи технической, но и тактической подготовки при отработке оборонительных и подготовительных действий.

В тактической подготовке набивной мяч используется нами для отработки подготовительных действий к атакам. Подготовительные действия осуществляются при помощи большой маневренности, атаками и контратаками одним, двумя и сериями ударов, защитами и т. д.

Набивной мяч применяется для повышения эффективности наступательных действий в атаках и контратаках:

- Из положения боевой стойки, набивной мяч в левой руке придерживается правой, совершается уклон влево от правого прямого в голову, при выпрямлении выполняется толчок мяча, имитируя прямой удар голову. Далее наносятся 3–4 удара по воздуху, имитируя атаку. Тоже повторяется с правой руки с выполнением толчка и имитирующих ударов.

- Нанося после толчка набивного мяча 3–4 удара по воздуху, боксеры приучают себя к длинным атакам. При этом, используя набивные мячи в тренировочном процессе юных боксеров, следует учитывать следующие методические особенности:

- Учет весовой категории спортсмена при подборе набивного мяча (используются мячи весом 1 кг, 1,5 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг) (табл. 1);

- Учет уровня физической подготовленности спортсменов (чем ниже уровень подготовленности, тем легче мяч);
- При выполнении технических приемов следить за правильностью выполнения техники движений в процессе работы;
- По мере накопления усталости, акцентировать внимание на опорных точках двигательного действия.

Таблица 1

Соотношение весовых категорий боксеров к весу набивного мяча

Отягощения, кг	Мышцы звеньев тела	До 50	50–60	60–70	70–80	св.80
Набивные мячи	Ноги	1	1,5	2	3	5
	Туловище	1	1,5	2	3	5
	Руки	1	1,5	2	3	5

Для оценки эффективности применения набивного мяча в процессе подготовки юных боксеров нами было проведено экспертное оценивание в начале и конце годового макроцикла.

Экспертное оценивание проводилось с целью определения технической и тактической подготовленности юных боксеров во время проведения спаррингов. Оценивалось:

1. Техника выполнения прямого удара левой и правой рукой

Поступательные движения тела в направлении наносимого вами удара. То есть движение с правой ноги на левую – 2 балла

Поворот корпуса тела слева направо- 2 балла

Ударное движение левой (правой) рукой – 2 балла

Правильное положение головы и правой руки. Они должны находиться в боевой стойке – 2 балла.

Быстрый возврат левой руки в исходное положение – 2 балла.

Максимальное количество 10 баллов.

2. Давалась оценка эффективность подготовительных действий в спарринге, атакующим действий, а также оборонительным действиям.

Экспертное оценивание осуществлялось исходя из 10 баллов, где 10 баллов – идеальное выполнение технического или тактического действия, а 1 балл – выполнение с большим количеством ошибок. В экспертном оценивании принимали участие 3 тренера по боксу, экспертная оценка по тому или иному параметру выставлялась исходя из среднего арифметического балла. Полученные результаты экспертного оценивания представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы, результаты экспертной оценки техники выполнения прямого удара левой рукой в контрольной группе на начало года составила 4,6 балла, в конце года 5,2 балла, темп прироста 13,0%, результаты техники выполнения прямого удара правой рукой в начале года составила 4,8 балла, в конце года 5,5 балла, темп прироста 13,6%. В экспериментальной группе экспертная оценка техники выполнения прямого удара левой рукой в начале года составила 4,9 балла, в конце года 5,7 балла, темп прироста 15,1%. Экспертная оценка техники выполнения прямого удара правой рукой в начале года составила 5,1 балла, в конце года 6,1 балла, темп прироста 17,8%.

Оценка подготовительных действий в спарринге в контрольной группе на начало года 4,6 балла, в конце года 4,7 балла, темп прироста 2,2%. Экспертная оценка подготовительных

действий в спарринге экспериментальной группы: в начале года 4,8 балла, в конце года 5,1 балла, темп прироста 6,0%.

Таблица 2

Динамика результативности экспертного оценивания юных боксеров

Контрольные тесты	Контрольная группа			Экспериментальная группа		
	Начало года	Конец года	Темп прироста %	Начало года	Конец года	Темп прироста %
Оценка техники выполнения прямого удара Левой рукой (б) Правой рукой (б)	4,6	5,2	13,0	4,9	5,7	15,1
	4,8	5,5	13,6	5,1	6,1	17,8
Оценка подготовительных действий в спарринге (б)	4,6	4,7	2,2	4,8	5,1	6,0
Оценка атакующих действий в спарринге (б)	4,3	4,5	4,5	4,1	5,4	27,4
Оценка оборонительных действий в спарринге (б)	4,1	4,4	7,0	3,8	4,8	23,2

В контрольной группе экспертная оценка оборонительных действий в спарринге показала следующее: в начале года 4,1 балл, в конце года 4,4 баллов, темп прироста 7,0%. Экспертная оценка оборонительных действий в спарринге в экспериментальной группе на начало года 3,8 балл, в конце года 4,8 баллов, темп прироста 23,2%.

Экспертная оценка атакующих действий в спарринге в контрольной группе на начало года 4,3 балла, в конце года 4,5 балла, темп прироста 4,5%. Экспертная оценка атакующих действий в спарринге экспериментальной группы: в начале года 4,1 балла, в конце года 5,4 балла, темп прироста 27,4%.

На основе анализа и обобщения данных научно-методической литературы, опроса и собственных наблюдений разработан комплекс упражнений для повышения уровня технической и тактической подготовки юных боксеров. При этом, используя набивные мячи в тренировочном процессе юных боксеров, учитывались следующие методические особенности: учет весовой категории спортсмена; учет уровня физической подготовленности спортсменов; при выполнении технических приемов следить за правильностью выполнения техники движений в процессе работы; по мере накопления усталости, акцентировать внимание на опорных точках двигательного действия.

Эффективность использования набивного мяча в технической подготовке юных боксеров улучшилась техника выполнения левого и правого прямого удара. В тактической подготовке юные боксеры экспериментальной группы получили более высокую экспертную оценку выполнения подготовительных, атакующих и оборонительных действий в спарринге, по сравнению с боксерами контрольной группы. Данная методика оправдала свою эффективность и может применяться на учебно-тренировочных занятиях по боксу ДЮСШ, СДЮШОР.

Литература

1. Осколков В.А., Соловьев П.Ю., Мадьяров С. Методика билатерального обучения боксеров-юношей. Волгоград: ВолГИСА, 2002. 47 с.
2. Таймазов В.А. Индивидуальная подготовка боксеров в спорте высших достижений: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. С.-Петербург. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. СПб., 1997. 48 с.

© Корюкин Д.А., 2021